

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Pregnante reclame en anderszins geeft er blijk van dat het afbetalingskrediet in 1931 vaste voet heeft gekregen al mogen dan de „degelijke” burgers al naar hun aard geamuseerd dan wel smalend van „miljoenenbuurten” spreken alwaar de inwoners met groot vertoon van weelde-op-afbetaling zouden leven.

Het verschijnsel krijgt thans ruim aandacht. De Nederlandsche Mercur van 4 juni 1931 komt volgens het repertorium met een artikel waarin betoogd wordt dat de detailhandel genoodzaakt zal zijn deel te nemen aan de verkoop op afbetaling. Het MAB brengt een hoofdartikel van Drs. J. A. Colthof dat de titel draagt: Het afbetalingsstelsel in verband met de verbijzondering in den detailhandel. Het is een uitvoerig artikel dat in het oktobernummer nog vervolgd wordt. Het oorspronkelijke artikel doet weer eens recht aan de B. van het MAB; pure bedrijfseconomie. In het afbetalingsstelsel zitten tweeslachtige zaken omdat men niet kan weten in hoeverre de continuïteit zich zal doorzetten; voor afbetalers blijft immers de mogelijkheid open om contant te kopen en anderzijds zal voor de contante betaler ook de prikkel ontstaan om eens af te wegen, wat voor hem het voordeligst is. De omvang van de vermogensbehoefte wordt daardoor even onberekenbaar als de wil van de afnemer; aldus de schrijver.

Wellicht is de redactie hier coördinerend opgetreden want in de rubriek „Uit het buitenland” wordt een artikel uit „The American Accountant” besproken dat de begroting voor een bedrijf met verkoop op termijnbetaling tot onderwerp heeft. Het gehele artikel is nogal zwak van opzet hetgeen commentator Van Rietschoten de mogelijkheid biedt om de aangesneden stof met vaste hand wat meer body te geven.

N. J. Polak blijkt in de Naamloze Vennootschap een interessante bijdrage gegeven te hebben over atavismen in en om de N.V. Als voorbeelden van atavismen, zijnde verschijnselen die niet langer in het ontwikkelingsstadium of in het milieu passen, noemt hij de tantièmes van directeuren, de nominale waarden van aandelen en de oligarchie.

Ik blijf bij mijn besluit de roestig geworden strijdbijlen van de kampioenen uit de twee kampen voor de wettelijke regeling van het accountantswezen niet op te graven, laat staan op te poetsen. Ook in september wordt de strijd met niet aflatend vuur voortgezet. Ik schat dat in het jaar 1931 ongeveer 35 dicht beschreven bladzijden van het MAB, zoals dat in zijn huidige vorm wordt opge maakt, gevuld zouden kunnen worden met de diverse betogen, opmerkingen, naschriften en wat dies meer zij.